

A origem das consoantes pré-nasalizadas do crioulo de
Santiago (Cabo Verde)
*The origin of the pre-nasalized consonants of Santiago Creole
(Cape Verde)*

Jürgen Lang

University of Erlangen-Nürnberg, Germany
juergen.lang11@gmx.de

Resumo: No português, língua de base do crioulo de Santiago, não há nem houve nunca palavras que começassem por uma consoante pré-nasalizada. No wolof, entre as línguas ancestrais dos africanos que em Santiago crioulizaram o português a que mais vestígios deixou no crioulo da ilha, há atualmente apenas quatro consoantes pré-nasalizadas que podem iniciar palavras. Esta contribuição tenta explicar como, em vista de tal situação de partida, pôde surgir, neste crioulo, virtualmente um parceiro pré-nasalizado com capacidade de iniciar uma palavra, para cada consoante oral. Dado que não conhecemos, nem o wolof nem as outras línguas da costa ocidental de África dos séculos xv e xvi, é impossível reconstruir esta história ponto por ponto. Por isso, esta contribuição oferece apenas uma explicação geral que combina uma suposição histórica com uma hipótese teórica. Segundo a suposição histórica, a situação quanto a padrões acentuais e silábicos no wolof e a consoantes pré-nasalizadas na costa ocidental de África teria sido similar, na época da criouliização, à que se observa hoje em dia. Segundo a hipótese teórica, o surto de grande número de consoantes pré-nasalizadas com possibilidade de iniciarem palavras no santiagoense explicar-se-ia pelo recurso dos crioulizadores, nas suas tentativas de segmentar a fala dos seus donos, aos padrões acentuais e silábicos das suas línguas ancestrais. Teriam corrigido rapidamente os ‘erros’ de segmentação a que isto levou, mas só na medida do estritamente necessário para garantir a mútua compreensão.

Palavras-chave: Aprendizagem; segmentação, consoantes pré-nasalizadas.

Abstract: There are no words, in Portuguese, the lexifier of Santiago Creole, which begin with a pre-nasalized consonant, nor have there ever been such words. Among the ancestral languages of the African slaves who creolized Portuguese on Santiago Island, Wolof is certainly the one that left most traces in this creole. In modern Wolof there are but four pre-nasalized consonants that occur in word-initial position. This paper attempts to explain, how it could happen, under such circumstances, that modern Santiago Creole has virtually for every oral consonant a prenasalized correspondence which may occur in word-initial position. As we have no information about Wolof and the other West-African languages at the time of creolization on Santiago Island, there is no way to reconstruct the process in detail. The present paper thus proposes only a general explanation, which combines a historical supposition with a theoretical hypothesis. According to the historical supposition, the situation concerning stress and syllable patterns in Wolof and pre-nasalized consonants in the West-African languages was similar, at the time of creolization, to what it is today. And according to the theoretical hypothesis, the origin of so many pre-nasalized consonants in word-initial position in Santiago Creole may be due to the reliance of the creolizers, in their attempts to segment their masters' speeches, on stress and syllable patterns of their ancestral languages. We may suppose that they rapidly corrected the resulting segmentation errors, but only to the degree necessary to guarantee mutual understanding.

Keywords: Language acquisition; segmentation; pre-nasalized consonants.

1 Introdução

Proponho aqui uma explicação histórica para a existência, no crioulo da ilha de Santiago de Cabo Verde, de grande número de consoantes pré-nasalizadas. Suponho que esta explicação vale também *mutatis mutandis* para as consoantes pré-nasalizadas de outras variedades do crioulo cabo-verdiano¹ e dos crioulos

¹Em Barlavento, parece haver variedades do cabo-verdiano sem consoantes pré-nasalizadas a iniciarem palavras (cf. Baptista 2013: 3.4.3 para a variedade de Santo Antão).

portugueses da Guiné-Bissau (cf. Kihm 1986 e Couto 1992) e da Casamansa (cf. Biagui 2012), mas limitar-me-ei aqui ao crioulo santiaguense (CS).

Alguns poderiam considerar que a empresa carece de fundamento, porque duvidam que haja consoantes pré-nasalizadas no crioulo de Santiago. Há efetivamente quem negue a existência de tais fonemas neste crioulo (cf. Couto & Souza 2006). Porém, o que não se pode negar é que neste crioulo existem palavras que começam por nexos fonéticos constituídos por uma consoante oral precedida de uma consoante nasal homorgânica. A discussão gira em torno da questão de se tais nexos devem ser analisados como constituindo um único fonema (análise monofonemática) ou uma sequência de dois fonemas (análise bifonemática), e como devem ser analisados os mesmos nexos quando ocorrem no interior de palavras crioulas. Defendo, desde Lang 1999, a conveniência da análise monofonemática, tanto no início das palavras como no seu interior (cf. o resumo desta posição em Lang 2012: 1.2.0, 1.2.1.5.5 e 1.2.2.1.2). O sentir dos próprios falantes, que entretanto já levou outros autores a mudarem de opinião (cf. Quint 2000: III.1 e III.3.1.2.1. com Quint 2006: II: 2.), constitui para mim o argumento decisivo. Mas qualquer que seja o caso, aqui não defenderei a análise monofonemática destes nexos, insisto apenas na capacidade de ambos os seus componentes formarem parte de uma única sílaba, capacidade que se torna evidente quando os encontramos no início de uma palavra. E neste sentido, há claramente consoantes pré-nasalizadas, no crioulo de Santiago.

Outros poderiam considerar a minha empresa supérflua por pensar que, posto que há consoantes pré-nasalizadas nas línguas africanas da costa fronteira mas não no português, a questão da origem nem se coloca. Há duas objeções de peso que proibem dar a questão desta forma por resolvida. Primeiro: a esmagadora maioria das palavras que no crioulo de Santiago começa por uma consoante pré-nasalizada não são de origem africana, mas de origem portuguesa. Segundo: o número de consoantes pré-nasalizadas nas línguas da costa ocidental africana varia de uma língua para outra, mas nunca alcança os 15² que se documentam em início de palavras no crioulo de Santiago, e que incluem fricativas e soantes pré-nasalizadas³. Vemo-nos pois confrontados com uma milagrosa multiplicação de consoantes pré-nasalizadas, ao passar de qualquer língua do Oeste africano ao crioulo de Santiago, multiplicação que exige uma explicação.

²Além das 13 que documentamos sob 2, há ainda [ɲc-], por ex. na variante *ntxádu* [ɲcadu] de *intxádo*_{ADJ.} ‘inchado’ e [nz-], por ex. em *nzámi* [ɲzami], VAR. de *izámi*_{S.} ‘exame’.

³Cf. ‘Because of the additional difficulty in both articulation and timing, pre-nasalized fricatives and sonorants are not as common as pre-nasalized stops or affricates, and the presence of the former implies the latter’ (http://en.wikipedia.org/wiki/Pré-nasalized_consonant, seguindo Silverman 1995:

2 Palavras do santiaguense que começam por uma consoante pré-nasalizada

Apresento primeiro uma lista alfabética das 119 palavras do nosso *Dicionário do crioulo da ilha de Santiago* (cf. Brüser *et al.* 2002) que começam por consoante pré-nasalizada e têm uma etimologia portuguesa mais ou menos assegurada. As palavras crioulas estão grafadas segundo o *Alfabeto Unificado Para a Escrita do Caboverdiano* (ALUPEC). São precedidas dos seus étimos portugueses e seguidas de uma transcrição fonética, de uma indicação da sua categoria gramatical, e das variantes que o *Dicionário* regista.

- PG embalar_{v.} > nbála ['mbalɛ]_{v.}, VAR. inbála
 PG envarar_{v.} > nbála ['mbalɛ]_{v.}
 PG embaraçar(-se)_{v.} > nbarása [mbɛ'rasɛ]_{v.}
 PG embarcar(-se)_{v.} > nbárka ['mbarkɛ]_{v.}, VAR. inbárka
 PG embarques_{s.} > nbárki ['mbarki]_{s.}
 PG berrar_{v.} > nbera ['mberɛ]_{v.}, VAR. bera, inbera
 PG em vez de > nbes di/d' ['mbezdi]_{LOC. CONJ./PREP.}, VAR. enves di/d'
 PG enviar(-se)_{v.} > nbia ['mbjɛ]_{v.}
 PG embicar_{v.} > nbika ['mbikɛ]_{v.}
 PG embirrar_{v.} > nbira ['mbirɛ]_{v.}, VAR. inbira
 PG (em)borrar(-se)_{v.} > nbora ['mborɛ]_{v.}, VAR. inbora
 PG emborcar_{v.} > nborka ['mborkɛ]_{v.}
 PG embostar_{v.} > nbosta ['mbostɛ]_{v.}, VAR. inbosta
 PG embravecer(-se)_{v.} > nbrabise [mbɛ're'bisɪ]_{v.}
 PG embrulhar_{v.} > nbrudja ['mbruʒɛ]_{v.}, VAR. inbrudja, nburdia

65). Para o wolof, as obras mais recentes (cf. por exemplo, para o wolof da Gâmbia, Njie 1982: 44) concordam com Sauvageot 1965: 4-3, em dar nove consoantes pré-nasalizadas. A falta de um parceiro pré-nasalizado para /q/ e a neutralização da oposição entre surdas e sonoras no início das palavras reduz o seu número, nesta posição, a quatro. O número de consoantes pré-nasalizadas a iniciarem palavras não parece ser mais alto nem no pulaar fulfulde da Casamansa (cf. Lex 2001: 480), nem no dialecto mais ocidental do mandinga, o mandinka (cf. Balde 1980/1981: 6 e Balde & Drame 1982: 20-21), nem em determinadas línguas oeste-atlânticas ao sul da Gâmbia (cf. Sapir 1965: 8 para o Diola-Fogny).

- PG embrulho_S. > nbrudju ['mbruʝu]_S.
PG indagar_V. > ndága ['ndagə]_V, VAR. indága
PG enjoar_V. + engodar_V. > ndoga ['ndogə]_V, VAR. indoga
PG (a)doçar_V. > ndoxa ['ndofə]_V.
PG endireitar(-se)_V. > ndreta ['ndretə]_V.
PG ilharga_S. > ndjárga ['ɲjargə]_S, VAR. njárga
PG jejum_{ADJ}. > ndjudjun [ɲʝu'ʝũ(ɲ)]_{ADJ}, VAR. njujun
PG enfadar(-se)_V. > nfáda ['ɲfadə]_V.
PG enfadonho_{ADJ}, cf. CS nfadonha [ɲfə'dopə]_V.
PG enfeitar_V. > nfeta ['ɲfetə]_V, VAR. infeta
PG infectar(-se)_V. > nfeta ['ɲfetə]_V, VAR. infeta
PG enfiar_V. > nfiá ['ɲfjə]_V.
PG enfileirar-se_V. > nfilera [ɲfi'lərə]_V.
PG inflamar-se_V. > nflema ['ɲflemə]_V, VAR. nfláma, inflema, infláma
PG enforçar_V. > nforka ['ɲforkə]_V, VAR. forka, inforka
PG forca_S. > nfórka ['ɲfórke]_S, VAR. fórka
PG enfraquecer_V. > nfrakise [ɲfrə'kisi]_V, VAR. frakise
PG gabar(-se)_V. > ngába ['ɲgabə]_V.
PG enganar(-se)_V. > ngána ['ɲganə]_V, VAR. engána, ingána
PG engano_S. > ngánu ['ɲganu]_S, VAR. engánu, ingánu
PG granel_S. > ngarnel [ɲgər'nel]_S.
PG engatar_V. > ngáta ['ɲgatə]_V, VAR. ingáta
PG engenhar_V. > ngenha ['ɲgeɲə]_V.
PG enguiçar_V. > ngisa ['ɲgisə]_V, VAR. ingisa
PG enguiços_S. > ngisu ['ɲgisu]_S.
PG engodar_V. > ngoda ['ɲgodə]_V.
PG engodo_S. > ngodu ['ɲgodu]_S.
PG goraz_S. > ngorás [ɲgo'ras]_S.
PG engordar_V. > ngorda ['ɲgorde]_V, VAR. ingorda
PG encostar(-se)_V. > ngosta ['ɲgostə]_V, VAR. nkosta, ingosta, inkosta
PG engravidar_V. > ngravida [ɲgre'vide]_V.
PG engrossar_V. > ngrosa ['ɲgrosə]_V.
PG engolir_V. > nguli ['ɲguli]_V, VAR. inguli

- PG agoniar-se_V. > ngunia ['ŋgunjɐ]_V, VAR. gunia
- PG injecção_S. > njason [ɲʒɐ'sõ(ŋ)]_S, VAR. nxason, inxason, injason
- PG engenheiro_S. > njinheru [ɲʒi'neru]_S, VAR. injinheru, enjinheru
- PG injuriar_V. > njuria ['ɲʒurjɐ]_V, VAR. indjuria, injuria
- PG injúria_S. > njuria ['ɲʒurjɐ]_S.
- PG encantar(-se)_V. > nkánta ['ɲkantɐ]_V, VAR. inkánta
- PG encantos_S. > nkántu ['ɲkantu]_S, VAR. inkántu
- PG encardir(-se)_V. > nkardi ['ɲkərɔdi]_V.
- PG encarregar(-se)_V. > nkarega [ɲkɐ'regɐ]_V.
- PG encolher(se)_V. > nkodje ['ɲkoʒi]_V.
- PG incomodar_V. > nkomoda [ɲko'modɐ]_V, VAR. inkomoda
- PG (en)cruzar_V. > nkrusa ['ɲkrusɐ]_V, VAR. krusa, kruza, nkrusa
- PG encruzilhada_S. > nkrusidjáda [ɲkrusi'ʒadɐ]_S, VAR. krusidjáda, kruzidjáda, nkruzidjáda
- PG encomendar_V. > nkumenda [ɲku'mendɐ]_V, VAR. enkumenda, inkumenda
- PG encomenda_S. > nkuménda [ɲku'mëndɐ]_S, VAR. enkuménda, inkuménda
- PG regional encunhar_V. > nkunha ['ɲkunjɐ]_V.
- PG cunhal_S. > nkunhal [ɲku'ɲɐ]_S.
- PG encurtar_V. > nkurta ['ɲkurte]_V, VAR. kurta
- PG enlear_V. > nlea ['nleɐ]_V, VAR. crioulo leve nleia
- PG alojar(-se)_V. > nloxa ['nloʃɐ]_V.
- PG ANT. emparar_V, PG MOD. amparar_V. > npára ['mparɐ]_V, VAR. inpára
- PG empenar(-se)_V. > npena ['mpenɐ]_V.
- PG empena_S. > npéna ['mpɛnɐ]_S, VAR. impéna
- PG empenhar_V. > npinha ['mpinjɐ]_V.
- PG empola_S. > npóla ['mpɔlɐ]_S, VAR. npólma ['mpɔlmɐ]
- PG importar(-se)_V. > nporta ['mportɐ]_V, VAR. inporta
- PG importância_S. > nportánsia [mpor'tásjɐ]_S, VAR. inportánsia, inportánsia, npurtánsia
- PG importante_{ADJ}. > nportánti [mpor'tanti]_{ADJ}, VAR. inportánti, inportánti, npurtánti
- PG empossar_V. > nposa ['mposɐ]_V.
- PG empoçar_V. > nposa ['mposɐ]_V.

- PG empregar_V. > nprega ['mpregɐ]_V, VAR. enprega, inprega
PG emprego_S. > nprégu ['mprɛgu]_S, VAR. enprégu
PG empreiteiro_S. > npreteru [mpre'teru]_S.
PG em perigo (de) > nprigu ['mprigu] (di)_{LOC. ADV.}, 'ainda, talvez (até), na pior das hipóteses'
PG emprestar_V. > nprista ['mpristɐ]_V, VAR. inprista, pista, prista
PG empurrar_V. > npura ['mpurɐ]_V.
PG ensebar_V. > nseba ['nsebɐ]_V.
PG sorver_V. > nsolbe ['nsolbi]_V, VAR. solbe
PG soldar_V. > nsolda ['nsoldɐ]_V, VAR. solda
PG solda_S. > nsólda ['nsoldɐ]_S.
PG ensopar_V. > nsopa ['nsopɐ]_V.
PG instruir_V. > nstrui ['nstrui]_V, VAR. instrui
PG instrumento_S. > nstrumentu [nstru'mentu]_S, VAR. strumentu, instru-
mentu
PG instrução_S. > nstruson [nstru'sõ(ɨ)]_S, VAR. struson, instruson
PG entender(-se)_V. > ntende ['ntendi]_V, VAR. intende
PG entender_S. > ntender [nten'der]_S, VAR. intender
PG enterrar_V. > ntera ['nterɐ]_V, VAR. intera
PG interessar(-se)_V. > nteresa [nte'resɐ]_V, VAR. interessa, interesse
PG interessante_{ADJ}. > nteresánti [ntere'santi]_{ADJ}, VAR. interesánti
PG interesse_S. > nteresi [nte'resi]_S.
PG interromper_V. > nteronpe [nte'rompi]_V, VAR. ntoronpe, toronpe
PG enterro_S. > ntéru ['nteru]_S.
PG (en)tesar_V. > ntesa ['ntesɐ]_V, VAR. teza
PG intimar_V. > ntima ['ntime]_V, VAR. intima
PG (a)tolar(-se)_V. > ntola ['ntolɐ]_V.
PG então_{ADV}. > nton ['ntõ(ɨ)]_{ADV}, VAR. enton, anton, inton
PG entortar(-se)_V. > ntorta ['ntortɐ]_V.
PG entregar_V. > ntrega ['ntregɐ]_V, VAR. entrega, intrega
PG entreter_V. > ntrete ['ntreti]_V.
PG trilhar_V. > ntridja ['ntriʝɐ]_V, VAR. intridja
PG intrujar_V. > ntruja ['ntruʒɐ]_V.
PG intrujão_S. > ntrujon [ntru'ʒõ(ɨ)]_{S/adj}.

- PG (des)entoar_V. > ntua [ˈntwɛ]_V.
 PG entulhar, atulhar_V. > ntudja [ˈntuʃɛ]_V.
 PG embirrar_V. + virar?_V. > nvira [ˈɲvire]_V.
 PG enxada_S. > nxáda [ˈɲfada]_S, VAR. inxada
 PG enxame_S. > nxámi [ˈɲfami]_S, VAR. enxámi, inxámi
 PG ensinar_V. > nxina [ˈɲfɪnɛ]_V, VAR. inxina
 PG enxugar(-se)_V. > nxuga [ˈɲfugɛ]_V.
 PG enxuto_{ADJ}. > nxutu [ˈɲfutu]_{ADJ}.
 PG enxovalhar_V. > nxuválha [ɲfʉ'vaʎɛ]_V.
 PG enxovalho_S. > nxuválhu [ɲfʉ'vaʎu]_S.

Poderíamos alargar esta lista consideravelmente, incluindo formas sem vogal inicial que o *Dicionário* regista como variantes de palavras com vogal inicial (cf. *inférnu* [iˈfɛrnɯ]_S, ‘inferno’, VAR. *nférnu* [ˈɲfɛrnɯ] etc.).

Como se vê, a grande maioria das consoantes pré-nasalizadas do santiaguense surge graças à queda, na passagem do português para o crioulo, da vogal átona do prefixo português *em-*, *en-* e, mais raramente, do prefixo *in-*, *im-*. Estas vogais soam hoje, no português europeu, respetivamente [ɛ] e [i]. Na medida em que as palavras com o prefixo *em-*, *en-* continuam a ser diáfanas até hoje, trata-se de verbos derivados de substantivos (*bala*_S. → *embalar* ‘meter em bala’, *barca*_S. → *embarcar* ‘meter em barca’) ou de adjetivos (*gordo*_{ADJ}. → *engordar* ‘tornar(-se) gordo’) ou de palavras derivadas de tais verbos (*terra*_S. → *enterrar*_V. ‘meter em terra’ → *enterro*_S. ‘ato de meter em terra’). Há palavras do CS como *nfórca*_S. ‘força’, *ngarnel*_S. ‘granel’, *nkunhal*_S. ‘cunhal’, *nsólda*_S. ‘solda’ que demonstram que os crioulistas não reconheciam estas relações de derivação.

Algumas das palavras onde o presumível étimo português não tem nenhuma nasal, na primeira sílaba, podem tê-la tido, num português mais antigo, mas noutros casos como PG *ilharga*_S. > *ndjárga* [ˈɲʒaɾɣɛ]_S, PG *jejum*_{ADJ}. > *ndjudjun* [ɲʒuˈjũ(ɲ)]_{ADJ}, PG *soldar*_V. > *nsolda* [ˈnsoldɛ]_V, VAR. *solda*, está claro que nunca a tiveram. Estes casos e aqueles em que o CS apresenta variantes sem consoante nasal inicial, como em CS *toronpe*_V. [toˈrompi] (VAR. de *nteronpe* [nteˈrompi] < PG *interromper*_V.), poderiam ter que ver com uma temporária sobrevivência da chamada ‘mutação consonântica’ de determinadas línguas africanas em determinadas variedades do santiaguense primitivo (cf. mais adiante 6.4.2).

As variantes que o nosso *Dicionário* fornece demonstram que hoje em dia se tende, nos registos acrolectais e sob a influência do português, à reintrodução de

uma vogal átona, mas com grande hesitação a respeito do degrau de abertura dessa vogal. Para o advérbio *nton* (< PG *então*) o *Dicionário* regista, por exemplo, as variantes *enton*, *anton*, *inton*. Por outro lado, continua, ainda que de forma menos sistemática que nos alvares da crioulização, a eliminação das vogais átonas iniciais nos empréstimos recentes do português, ao descerem dos registos acolectais (onde se diz *enjinheru* ~ *injinhero_s*, *injason_s*) aos registos basilectais (onde encontramos *njinheru*, *njason*).

Entre as poucas palavras do santiaguense de origem africana com etimologia mais ou menos segura, encontram-se também algumas que começam por uma consoante pré-nasalizada:

- wolof *mbëpp_s*. ‘piège à oiseaux constitué d’une calebasse calée sur une tige attachée à une ficelle’ (Diouf 2003: *mbëpp_s*. v.) > *nbipu* [‘mbipu]_s. ‘piège constitué d’une trappe et d’un panneau, attaché à une ficelle’ (Quint 2006: 90)
- mandinka *ndjutu_v*. ‘subestimar’ > *ndjutu* [‘ɲɟutu]_v. ‘recusar algo (principalmente comida) por ter esperado mais’ (Brüser *et al.* 2002: *ndjutu_v*.)
- wolof *ndor_s*. ‘baliste (poisson)’ > *ndor_s*. ‘baliste (poisson)’ (cf. Quint 2006: 90)
- wolof *ngóoñ_s*. ‘feno’, mandinka *ɲaɲa_s*. ‘palha’ > *ngánha* [‘ɲgajɛ]_s, VAR. *ɲánha* [‘ɲajɛ] ‘maçaroca que, depois de lhe terem sido retirados os grãos, é utilizada no interior de Santiago como combustível’ (cf. Brüser *et al.* 2002: *ngána_s*.)
- wolof *nguri_s*. ‘guêpe’ > *ngori* [‘ɲgori]_s. ‘guêpe maçonne’ (cf. Quint 2006: 90)
- mandinka *sóli_v*. ‘encher (completamente)’ > *nsoli* [‘nsoli]_v. ‘vazar para um recipiente (normalmente com gargalo)’ (cf. Brüser *et al.* 2002: *nsoli_v*.; para uma possível explicação deste último caso remeto de novo a 6.4.2).

Como se vê, as consoantes pré-nasalizadas iniciais das línguas africanas mantêm-se como tal, no santiaguense, e como não há modelos portugueses para estas palavras, também não costuma haver introdução de uma vogal átona inicial, nos registos acrolectais.

3 O ponto de partida teórico

Quanto à origem das consoantes pré-nasalizadas do santiaguense, importa pois sobretudo encontrar uma explicação para a queda dessas vogais átonas iniciais e a aceitação, no crioulo, de palavras que, devido a esta queda, começam por consoantes pré-nasalizadas dos mais variados tipos. Para tal, deito mão da minha teoria da criouliização (cf. Lang 2009), aplicando-a a uma área intencionalmente deixada de lado em 2009.

Chama-se crioulos às línguas que mantêm uma relação histórica especial com outra (a que foi criouliizada) e criouliização ao processo que transforma esta ‘língua de base’ em crioulo. Apesar de, globalmente vista, a criouliização ser a criação de uma nova língua, é também aprendizagem não guiada parcial da língua criouliizada, quando a consideramos apenas na sua relação com esta. A nível individual, deve portanto partir-se da situação de um indivíduo confrontado com uma fala numa língua totalmente desconhecida, cujo sentido global pensa captar, graças à situação. A sua tarefa consiste então em tentar compreender a articulação linguística do que ouve, com vista à utilização dos resultados desta análise em futuros atos de comunicação com falantes dessa língua. A primeira hipótese de quem se encontra em tal situação, será necessariamente que o enunciado ouvido está estruturado como a frase que o indivíduo em questão poderia enunciar na própria língua, se se encontrar na situação do outro. Só que os significantes que ocorrem nesta frase constam com toda a evidência de outras sequências de fonemas, ainda que de fonemas da própria língua. E é uma das especificidades da criouliização que, por ser aprendizagem apenas parcial, certos ‘erros de interpretação’ (do ponto de vista da língua alvo) sobrevivem, mesmo que de forma atenuada, no crioulo resultante.

Entre os ‘erros’ que sobrevivem, os de segmentação são provavelmente os que mais chamam a atenção dos falantes nativos das línguas que foram criouliizadas. A sua impressão que os outros ‘(cor)rompem’ a própria língua ao tentarem falá-la (que falam ‘broken Portuguese’, ‘gebrochenes Portugiesisch’ etc.) dever-se-á em primeiro lugar a essas segmentações erradas.

Até aqui conduzi a reflexão noutras ocasiões (por exemplo em Lang 2009), e é a partir daqui que quero agora dar mais um passo, pois parece claro que a queda das vogais átonas iniciais do português no decurso da criouliização desta língua em Santiago constitui um caso de segmentação ‘errada’.

A própria sistematicidade da queda das vogais átonas iniciais sugere que, nas suas tentativas de segmentar os contínuos fónicos que chegavam aos seus ouvidos, os criouliizadores se deixavam guiar por certos princípios. E parece provável que serão determinados saberes linguísticos relativamente

aos padrões acentuais e silábicos da própria língua ancestral que levam o aprendente/crioulizador a cometer sistematicamente determinados erros, ao passo que serão determinados saberes linguísticos universais que o guiarão depois na correção parcial destes erros iniciais, em caso de necessidade. Quanto aos saberes do primeiro tipo, convém atribuir especial importância aos dos falantes da língua ancestral que, por algum motivo, deu o tom no processo de crioulização. No caso da crioulização do português na ilha de Santiago esta língua foi sem dúvida o wolof, mais precisamente as diferentes variedades de wolof dos séculos XV e XVI (cf. Lang 2006 e 2009).

4 Os padrões acentuais e silábicos relevantes do wolof

Não conhecemos o wolof de séculos passados. Tenho de partir do pressuposto que, quanto a padrões acentuais e silábicos, houve pouca mudança, nessa língua, desde 1500. E tratarei apenas dos padrões que considero relevantes, no nosso contexto.

4.1 Sauvageot 1965, que descreve o wolof do Dyolof, isto é, da zona central do que constituía o império wolof que os portugueses encontraram estabelecido entre os rios Senegal e Gâmbia, é inequívoco, quanto à acentuação das palavras de conteúdo lexical. Começa por afirmar que ‘L’intensité n’est pas distinctive mais expressive. Il n’a pu être relevé un seul couple de signifiants quasi homophones dont les signifiés soient différenciés par suite d’un contraste du type syllabe intense/syllabe non intense’ (Sauvageot 1965: 3-2). A justificação desta afirmação segue imediatamente: ‘La syllabe intense est, dans le cadre du lexème, la première syllabe. ...’ (1965: 3-3). De especial interesse em relação ao nosso tema: ‘Il faut reconnaître à l’intensité, outre sa fonction contrastive, une fonction délimitative du fait que la syllabe intense est toujours la première syllabe du mot ou lexème’ (1965: 3-4).

4.2 Além de ser sempre a sílaba fonicamente acentuada, a primeira sílaba dos lexemas raras vezes começa por uma vogal. Aliás, ao contrário do que sucede no português de todos os tempos, as palavras wolof que na escrita começam por vogal, começam na pronúncia sempre por um golpe de glote (regularmente transcrito como tal nas transcrições fonéticas das palavras de entrada no dicionário de Jean-Léopold Diouf, de 2003). Há mais ‘Tout lexème comportant à l’initiale une voyelle est susceptible, et ce facultativement, d’être précédé de [j] ou [w]. La présence de l’une ou l’autre de ces réalisations est conditionnée par la nature de la voyelle initiale. ...’ (Sauvageot 1965: 1-40). De 4.1 e 4.2 se deduz que no wolof atual há poucas palavras lexicais que começam por vogal e que *não há nenhuma que comecem por vogal átona.*

4.3 Sauvageot (1965: 4-3) conta 9 consoantes pré-nasalizadas, no wolof do Dyolof ([mp], [mb], [nt], [nd], [ɲc], [ɲj], [ɲk], [ɲg], [ɲq]), precisando que só as sonoras podem iniciar palavras. No dicionário de Fal *et al.* (1990: 14) encontra-se o aviso explícito para o utente francês que estes sons ‘doivent être réalisés sans «é» d’appui en début de mot: . . .’. Diouf e Yaguello 1991: 13 dão o mesmo aviso, acrescentando, a respeito da palavra *Samba* ‘Ne prononcez pas *Sam-ba*, mais *Sa-mba*.’ Os falantes do crioulo fundo em Santiago também analisam, quando inquiridos, *nkontru* [ˈɲkontru]_s, ‘encontro’ em [ˈɲkõ] e [ntru] (cf. Quint 2006: II.2) e *kánba* [ˈkambɛ]_v, ‘desaparecer detrás de alguma coisa’ em [ˈkã] e [mbɛ]. Está claro, pois, que ambas as partes destes nexos fónicos fazem parte da mesma sílaba.

5 O impacto dos padrões acentuais e silábicos do wolof na crioulição

Assumindo que as características enumeradas em 4 caracterizavam também a maior parte das variedades do wolof dos séculos XV e XVI, como influenciariam as tentativas dos escravos wolof em Santiago de segmentar os discursos dos seus donos portugueses?

Começemos por 4.1. Coloca-se primeiro a questão de saber se os acentos fónicos do wolof e do português da época eram suficientemente semelhantes para que os criouliçadores wolof identificassem corretamente as sílabas tónicas na fala portuguesa dos seus donos. A resposta é um claro ‘Sim’, com uma notável exceção⁴: o acento fónico recai, regra geral, nas palavras crioulas de origem portuguesa, na mesma sílaba que no étimo português.

Assim sendo, poderíamos colocar a hipótese de que os criouliçadores wolof supusessem que as sílabas tónicas que identificavam na fala dos seus donos correspondiam às primeiras sílabas de palavras lexicais portuguesas. Em muitos casos, tal suposição daria bom resultado, porque não faltam lexemas e formas de lexemas portugueses que começam por uma sílaba tónica (trata-se sobretudo de significantes dissilábicos que terminam numa vogal átona, cf.

⁴Ao contrário do que sucede em todas as restantes variedades do crioulo caboverdiano, o acento fónico nas formas de base dos verbos, que quase todas continuam os infinitivos do português, recai, no santiaguense, no radical e não na vogal temática final. Cf. CS *kánta* [ˈkantɛ]_v, ‘cantar’ (e todos os verbos na lista em 2), mas *kantâ* [kɛˈntɛ] nas variedades do Fogo e do Maio, e *kantá* [kanˈta] na variedade de Santo Antão. Há indícios que apontam para uma deslocação tardia do acento fónico para a raiz, no santiaguense (cf. Quint 2001).

o substantivo *canto* e as formas verbais *canto*, *canta*, *cantas*, *cantam*, *cante*, *cantes*, *cantem*).

Mas sendo o português uma língua onde, ao contrário do que sucede em wolof, a intensidade é distintiva, e onde a sílaba tónica pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, mas nunca uma que esteja ainda mais afastada do fim da palavra, a hipótese mencionada levaria a grande número de segmentações completamente aberrantes. Nestes casos, agarrar-se aos elementos que resultavam da aplicação desta hipótese, impediria que os escravos se fizessem compreender aos donos.

Um saber universal permitiu corrigir rapidamente resultados contraproducentes que resultavam desta hipótese: deviam corresponder a palavras da língua alvo aqueles trechos fónicos que voltavam a aparecer mais ou menos idênticos, na fala dos donos, em contextos fónicos diferentes. Isto permitiria rejeitar rapidamente um hipotético **mida* ['midɛ]_s. ‘comida’, contraproducente, em favor do *kumida* [ku'midɛ]_s. que ficou.

No entanto, noutro aspeto os crioulizadores wolof parecem ter-se mantido mais fiéis aos padrões da própria língua. Negaram-se, na medida do possível, a aceitar palavras que começassem por vogais átonas. De facto, os numerosos casos enumerados em 2 respondem a uma regra mais geral: são centenas as palavras portuguesas que, sem por isso dar palavras que comecem por uma consoante pré-nasalizada, perderam uma vogal átona inicial, nomeadamente um *a-*, *e-* ou *i-*, ao passar para o crioulo: *abraçar*_v. > *brása*, *apanhar*_v. > *pánha*, *arranhar(-se)*_v. > *ránha*⁵, *assento*_s. > *séntu*, *abóboras*_s. > *bóbra*, *acabar*_v. > *kába*, *elefante*_s. > *lifánti*, *escada*_s. > *skáda*, *espalhar*_v. > *spádja*, *estivar*_v. > *stiba*, *igreja*_s. > *grexa*, etc. E também nos casos onde a palavra crioula resultante não começa por uma consoante pré-nasalizada, esta vogal átona inicial pode voltar a aparecer em registos crioulos acrolectais, sob a continuada influência do português (cf. CS *bandona*_v. ‘abandonar’, VAR. *abandona*; *biza*_v. ‘avisar’, VAR. *abiza*, *grexa*, VAR. *igreja* etc.). Aliás, hoje em dia são inúmeras as palavras portuguesas com vogal átona inicial que entram nos registos acrolectais do santiaguense sem a perder (cf. por ex. *ekipa*, *ekran*, *entritántu*, *ibidenti*, *indipendenti*, *informason* etc.) e, pelo menos nestes registos, já há uma consciência de que *dependenti* e *independenti*, *posivi* e *inposivi* são antónimos, onde *in-* funciona como prefixo negativo. Mas também devemos contar com a existência de muitas variantes de palavras de recente introdução sem a vogal, nos registos basilectais, onde a aversão a vogais átonas iniciais continua viva

⁵ Ao que parece, na vizinha ilha do Fogo optou-se por outra solução:
PG *arranhar(-se)* > *garanhá* (cf. Veiga 1982: 98).

(cf. *imenda*_{v.} ‘emendar(-se)_{v.}, VAR. *menda* etc.). Deve-se em boa parte às casualidades das entrevistas e fontes aproveitadas o facto de determinadas variantes de uma palavra constar ou faltar no nosso *Dicionário*.

Como se explica que os fatores que obrigavam ao rápido abandono de palavras hipotéticas como **mida*_{s.} ‘comida’ não obrigassem também a uma rápida restituição de todas as vogais átonas iniciais? Eis alguns fatores que podem ajudar a compreender tal facto:

- Muitas dessas vogais podiam desaparecer ou fundir-se com outra no próprio português, quando precedia uma palavra que terminasse em vogal.
- É possível que os crioulizadores nem percebessem estas vogais átonas no início das palavras portuguesas (e menos tratando-se de [ê], [ĩ], ou [ê], seguidas de consoante nasal).
- É provável que o desaparecimento das vogais átonas iniciais não tenha tornado as palavras irreconhecíveis para os donos.

Os crioulizadores ignoravam as vogais átonas iniciais também nos casos onde resultavam palavras crioulas que começavam por grupos consonânticos. Facto digno de salientar, posto que o wolof não admite grupos consonânticos no início de palavras⁶.

De facto, há indícios de que, pelo menos inicialmente, os crioulizadores de Santiago tendiam a desfazer grupos consonânticos iniciais, quando não se tratava de consoantes orais precedidas de uma consoante nasal homorgânica. Isto vale tanto para os grupos iniciais do próprio português como para os que resultavam em crioulo da supressão de vogais átonas iniciais. A estratégia normal consistia na introdução de uma cópia da vogal subsequente: cf. PG *brotar*_{v.} > *borota* ‘transbordar (um líquido)’, PG *blusa*_{s.} > *bulusa* (variantes *blusa*, *bluza*) ‘blusa’, PG *esburgar*_{v.} > *suburga* ‘esmiúçar, espancar’, PG *esconder*_{v.} > *sukundi* ‘esconder(-se)’, PG *escutar*_{v.} > *sukuta* ‘escutar, auscultar’, PG *escuro*_{ADJ.} > *sukuru* ‘escuro’, PG *está* *a*_{aux.} > *sa ta* (partículas

⁶Sauvageot 1965: 4-5, antes de apresentar um quadro dos grupos consonânticos do wolof do Djolof, declara: ‘Il n’y a pas lieux de tenir compte de leur position, ceux-ci [= os grupos consonânticos] n’apparaissant qu’à l’intérieur (position interne) d’un même mot’. O autor não se dá conta de que com isto incorre numa contradição, pois acaba de propor, um pouco mau grado seu, uma análise bifonemática dos grupos iniciais [mb-], [nd-], [ɲɲ-] e [ŋg-].

verbais da duratividade e da imperfectividade, para este último exemplo, cf. Lang 2011: 3.)⁷. O procedimento continua a aplicar-se a determinados grupos consonânticos ainda hoje de difícil aceitação (cf. PG *admitir*_{v.}, *admissões*_{s.} etc. > *dimiti*, *dimison*, etc.). Trata-se, porém, de um procedimento que corre o perigo de tornar as palavras irreconhecíveis para o lado português, razão, talvez pela qual esta estratégia não se generalizou.

Facto é que a grande maioria dos grupos consonânticos iniciais foi finalmente aceite pelos descendentes dos crioulozadores, sob a pressão do português (cf. PG *esbanjar*_{v.} > *sbánja* ['zbãʒɐ] 'esbanjar', *escolher*_{v.} > *skodje* ['skoʒi] 'escolher', PG *estancar*_{v.} > *stánka* ['stãŋkɛ] 'deter-se, estancar'⁸). Estes até permitiram que surgissem grupos iniciais correntes em português e entretanto também em crioulo, mas não etimológicos (cf. PG *buraco*_{s.} > *bráku* 'buraco', PG *virilha*_{s.} > *bridja* 'vagina', PG *beringela*_{s.} > *brinjéla* 'beringela', PG *borrifar*_{v.} > *brufa* 'chuveisar, borrifar', PG *vergonha*_{s.} > *brugónha*, *brigónha*, ao lado de *burgónha* 'vergonha', PG *falar*_{v.} > *fla* 'dizer', PG *furúnculo*_{s.} > *frunku* 'furúnculo' PG *furar* > *fra* 'furar(-se)' etc.).

6 A aceitação das consoantes pré-nasalizadas resultantes no santiaguense

Vimos em 2 que a supressão de vogais átonas iniciais nos lexemas portugueses levou frequentemente à criação de palavras crioulas que começavam por um desses nexos fónicos chamados consoantes pré-nasalizadas, onde uma consoante oral é precedida por uma consoante nasal homorgânica. Como explicar que precisamente nos numerosos casos em que a omissão de uma vogal átona inicial produziu nexos deste tipo não haja vestígios de tentativas para os desfazer⁹? Eis alguns fatores que, a meu ver, podem ter contribuído para tal:

⁷Por vezes optou-se por outras estratégias: uma consistia numa troca das posições da segunda consoante do grupo e da vogal subsequente ('metátese'), cf. PG *fregar*_{v.} > *ferga* (VAR. *frega*) 'esfregar', PG *agradecer*_{v.} > *gardise* (VAR. *agradise*) 'agradecer' etc., outra consistia na omissão não apenas da vogal, mas ainda da primeira consoante do grupo, cf. PG *escapular(-se)*_{v.} > CS *kapri* 'soltar-se, escapar, cair'.

⁸Hoje o crioulo de Santiago tem grupos consonânticos iniciais dos seguintes tipos: /Cr-/ (C sendo uma consoante oclusiva oral ou nasalizada não africada, um /f/ ou um /f̃/), /Cl-/ (C sendo uma consoante oclusiva oral labial ou velar, um /f/ ou um /f̃/), /sC-/ (C sendo uma consoante oclusiva oral não africada, um /f/ ou um /m/), /sCr-/ (C sendo uma consoante oclusiva surda oral não africada ou um /f/), e /spl-/. (cf. Lang, *Gramática...* 2012: 1.2.2.6.3, onde o leitor encontrará um exemplo para cada um dos grupos existentes).

⁹Parece haver alguns casos onde, juntamente com a vogal átona inicial, desapareceu também a consoante nasal: cf. PG *embranquecer* > CS *brankisi* (mas cf. 6.4.2 para outra explicação destes casos).

6.1 Pelo menos quatro dos nexos fonéticos que resultavam da supressão de uma vogal átona inicial em palavras de origem portuguesa, a saber [mb], [nd], [ɲɲ] e [ŋg], ocorriam frequentemente em posição inicial, na língua dos crioulistas wolof. Palavras de origem portuguesa que, após supressão de uma vogal átona inicial, começavam por tal grupo satisfaziam, pois, perfeitamente as expectativas dos crioulistas wolof em relação a inícios de palavra possíveis.

6.2 Os quatro grupos correspondentes com consoante oral surda ([mp], [nt], [ɲc] e [ɲk]) que resultavam da supressão de uma vogal átona inicial em palavras de origem portuguesa ocorriam em wolof frequentemente em posição intervocálica (onde se opunham aos grupos sonoros) e em posição final de palavra, onde constituíam a realização normal do resultado da neutralização, nesta posição, da oposição entre os nexos surdos e os nexos vozeados correspondentes. A mesma neutralização observa-se, em wolof, na posição inicial. Só que aqui o produto da neutralização realiza-se vozeado. No início de palavras, os novos grupos [mp], [nt], [ɲc] e [ɲk] seriam pois percebidos como realizações um tanto anormais dos resultados da neutralização, e portanto inicialmente reproduzidos por [mb-], [nd-], [ɲɲ-] e [ŋg-] que, no wolof, constituíam a realização normal destes resultados. Desta substituição fica pelo menos um vestígio: PG *encostar(-se)*_v. > CS *ngosta* ['ŋgostɛ]_v. 'encostar(-se), apoiar(-se), colocar junto a uma coisa, deitar-se'. O nosso *Dicionário* regista, porém, também as variantes mais modernas *ingosta*, *nkosta* e *inkosta* (cf. Brüser *et al.* 2002: *ngosta*_v). O contacto continuado com o português e os problemas de compreensão que a substituição dos nexos surdos pelos vozeados devia causar, acabaria por impor os grupos surdos, etimológicos, processo que no caso de *ngosta* ainda não conseguiu erradicar por completo o seu concorrente primitivo.

6.3 As restantes consoantes pré-nasalizadas do santiaguense não ocorrem no wolof de hoje. Mas, mesmo supondo que também não ocorriam no wolof dos crioulistas da época, parece-me que não convém ver nesta ausência um impedimento maior à sua aceitação pelos crioulistas wolof. Eles estavam familiarizados ao princípio da pré-nasalização. E há outros argumentos a favor da admissão imediata desses grupos por outros crioulistas africanos em Santiago.

6.4 O número de falantes de outras línguas africanas, nomeadamente de línguas mais meridionais (mandinka, diola-fogni, manjaku, mankanya, balanta, biafada, bijagô, papel, etc.), ia aumentando, em Santiago, após a perda do comércio dos seus moradores com os reis wolof. Aliás, muitos dos escravos africanos levados a Santiago, fossem wolof ou não, seriam em maior ou menor grau bi- ou até multilíngues, como ainda hoje o são muitos habitantes da África ocidental. Como existem consoantes pré-nasalizadas em praticamente todas as línguas do Oeste africano, mas nem sempre as mesmas, muitos escravos estariam familiarizados, não apenas com as consoantes pré-nasalizadas da(s) sua(s) língua(s) materna(s), mas ainda com as que ocorriam noutras línguas da região. Podiam desempenhar um papel importante, nesta situação, os factos seguintes: mais para o interior do continente há línguas que têm e provavelmente já tinham na altura muito mais consoantes pré-nasalizadas do que as da costa (cf. 6.4.1) e, em algumas línguas da costa, a famosa mutação das consoantes iniciais tornava pré-nasalizadas uma boa parte das consoantes iniciais orais quando a palavra exercia determinadas funções gramaticais (cf. 6.4.2).

6.4.1 Para o bambara de hoje, a língua mandé do subgrupo mandinga que predomina no Mali, Kastenholz (1998: 13) enumera 9 consoantes pré-nasalizadas a iniciarem palavras, entre as quais encontramos, a par de 7 oclusivas, também duas fricativas, grafadas <nf> e <ns>.

6.4.2 Muitas das línguas oeste-atlânticas conhecem o fenómeno chamado de ‘mutação consonântica’. ‘It originates from the occurrence of phonologically conditioned allophones which have remained unaltered even when their conditioning contexts no longer apply’ (Wilson 2007: 38). Nas línguas oeste-africanas, trata-se de consoantes iniciais que inicialmente mudavam conforme os sons que as precediam na cadeia fónica. Perdida a dependência da mutação do contexto fónico, a mesma palavra continua a começar de forma diferente segundo a função gramatical que cumprir. O que importa em relação ao nosso tema: uma das variações costuma consistir na ‘mutação’ gramaticalmente condicionada de uma consoante oral em consoante pré-nasalizada.

Wilson 1993 descreve a mutação consonântica do Biafada, uma das línguas oeste-atlânticas que se fala na Guiné-Bissau. Segundo este autor, no Biafada há tanto verbos como nomes que distinguem, para as consoantes iniciais, entre três ‘degraus’.

Nos verbos, temos, por exemplo, 1 *fərma* ‘he began’, 2 *pər* ‘he is beginning’, 3 *mpərma* ‘when he began’ (cf. a primeira coluna do esquema com 1 *f-*, 2 *p-*, 3 *mp-*) (cf. Wilson 1993: 61). Além das formas verbais em orações de

Tab. 1: A mutação das consoantes iniciais do Biafada (Wilson 1993: 62).

l	f	r	s	h	L	bw	b	d	j	g	m	n	ny	ŋ	w	y
				ø												
	ny	ŋ	w	y												
						bww	bb	dd	jj	gg	mm	nn	nnny	ŋŋ	ww	yy
	nc	ŋ	Nr	mbwmb		nd	nj	ŋg	mm	nn	nnny	ŋŋ	ww	yy		
						nd										

passado, o verbo tem degrau 3 nos imperativos negativos (cf. Wilson 1993: 73). Desta forma, os falantes do Biafada estão (e talvez estavam) habituados, não apenas aos nexos iniciais [mb], [nd], [ɲɲ] (o *nj* de Wilson), [ŋg], como os wolof atuais, mas ainda aos nexos iniciais [mp], [nt], [ɲc] (o *nc* de Wilson), [nr] e [mbw]. Noutras línguas oeste-africanas encontraríamos talvez (ainda) outras consoantes pré-nasalizadas num dos degraus da sua mutação consonântica inicial.

Considerando todos estes condicionamentos, parece-me que a ‘milagrosa multiplicação’ das consoantes pré-nasalizadas no crioulo de Santiago em comparação com o wolof atual não tem, afinal, nada de milagroso. Duplicar o inventário das consoantes, admitindo que a cada consoante oral podia, em princípio, corresponder outra pré-nasalizada, constituía, de facto, não uma complicação, mas uma regularização, isto é, no fundo, mais uma manifestação dessa regularidade que parece caracterizar os crioulos novos (cf. Lang 2013).

7 Conclusões

Em todos os tipos de aprendizagem não guiada de outra língua, os aprendentes incorrem em erros na segmentação da fala na outra língua que chega aos seus ouvidos. Estes erros são pouco a pouco eliminados, no caso de uma aprendizagem completa. Sendo a crioulização (em parte) uma aprendizagem não guiada de outra língua que, por definição, não alcança essa meta, é de prever que os crioulos conservem segmentações erradas.

Nas suas tentativas de segmentar a fala na língua dos outros, os crioulizadores não procedem de forma arbitrária. Procuram palavras que correspondam aos padrões acentuais e silábicos que prevalecem nas suas línguas ancestrais. Quanto mais difiram estes padrões dos da língua alvo, mais segmentações erradas resultarão inicialmente.

Porém, quanto mais tempo perdurem os contactos entre crioulizadores e falantes da língua crioula e os esforços dos primeiros por aprenderem a outra língua, mais destes erros iniciais serão corrigidos — inteira ou pelo menos parcialmente. Um saber universal e a necessidade de se fazer entender pelo outro lado guiarão os crioulizadores na sua paulatina aproximação à língua alvo — também no que se refere à correta delimitação dos significantes. Os crioulizadores sabem que trechos fónicos que reaparecem de vez em quando mais ou menos idênticos em contextos fónicos diferentes correspondem com certa probabilidade a palavras da língua alvo. E abandonam ou modificam as segmentações praticadas quando veem que os outros não reconhecem as palavras que pensam ter identificado.

Tentámos pôr-nos no lugar dos escravos wolof que, por volta de 1500, criouliaram o português dos seus donos, na ilha de Santiago. As suas tentativas de reter palavras que comessem por uma sílaba tónica, como as da própria língua, originaram muitas palavras que não eram adequadas, dado que os padrões acentuais do wolof e do português eram demasiado diferentes. As tentativas de reter palavras que pelo menos comessem, como as da própria língua, por consoantes e não por vogais átonas, deram melhor resultado. As palavras resultantes ficavam reconhecíveis para os colonos portugueses.

Uma das consequências da omissão das vogais átonas iniciais foi a produção de numerosas palavras crioulas a começarem por grupos consonânticos. Não acostumados a palavras que comessem por tais grupos, os locutores começaram por desfazê-los. Mas a multissecular convivência do crioulo com o português fez com que os falantes do crioulo aceitassem finalmente a maior parte destes grupos iniciais (nomeadamente aqueles que no próprio português podiam iniciar palavras).

Porém, não há indícios de que os crioulizadores hesitassem em aceitar os numerosos nexos fonéticos chamados consoantes pré-nasalizadas que resultaram da supressão das vogais átonas iniciais. Não é de estranhar: os wolof tinham na sua língua ancestral pelo menos quatro grupos deste tipo. Eles mesmos e os seus companheiros de sorte estavam familiarizados com outros destes grupos que existiam noutras línguas do Oeste africano, e todos eles já estavam familiarizados com o princípio da pré-nasalização consonântica.

Abreviaturas

ADJ. adjetivo, ADV. advérbio, ANT. antigo, CS Crioulo de Santiago, LOC. locativo, MOD. moderno, PG Português, PREP. preposição, S. substantivo, VAR. variante, V. verbo.

Referências

Balde, Abdoulaye. 1980/1981. *Lexique Mandenkakan (dit Mandinka) du Sénégal – mandenkakán dañegafe*. Dakar: Université de Dakar, Centre de linguistique appliquée de Dakar.

Balde, Abdoulaye & Mallafé Drame. 1982. *Phonologie systématique du mandinka*. Dakar: Centre de linguistique appliquée de Dakar.

Baptista, Maria do Céu dos Santos. 2013. Descrição fonológica da variedade linguística de Santo Antão. Dissertação de mestrado. Universidade de Cabo Verde.

Biagui, Noël Bernard. 2012. *Description générale du créole afro-portugais parlé à Ziguinchor (Casamance)*. Dakar/Paris: Université Cheikh Anta Diop (CAD) – Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO).

Brüser, Martina *et al.* 2002. *Dicionário do Crioulo de Santiago (Cabo Verde) com equivalências de tradução em alemão e português, elaborado por Martina Brüser e André dos Reis Santos (Cabo Verde), com a contribuição de Ekkehard Dengler e Andreas Blum, sob a direcção de Jürgen Lang*. Tübingen: Narr.

Couto, Hildo Honório do. 1992. As consoantes pré-nasalizadas do crioulo da Guiné-Bissau. *Soronda* 14, 97-105.

Couto, Hildo Honório do & Ulisete Rodrigues de Souza. 2006. As consoantes pré-nasalizadas no crioulo caboverdiano: Por uma interpretação bifonemática. In Lang, Jürgen, John Holm, Jean-Louis Rougé & Maria João Soares (eds.) *Cabo Verde - origens da sua sociedade e do seu crioulo*, 133 - 146. Tübingen: Narr.

Diouf, Jean-Léopold. 2001. *Grammaire du wolof contemporain*. Tokyo: University of Foreign Studies. The Institute for the Study of Languages and Cultures (ILCAA).

Diouf, Jean-Léopold. 2003. *Dictionnaire wolof-français et français-wolof*. Paris: Karthala.

Diouf, Jean-Léopold & Marina Yaguello. 1991. *J'apprends le wolof, Damay jàng wolof*. Paris: Karthala.

Fal, Arame, Rosine Santos & Jean-Léonce Doneux. 1990. *Dictionnaire wolof-français, suivi d'un index français-wolof*. Paris: Karthala.

Kastenholz, Raimund. 1998. *Grundkurs Bambara (Manding) mit Texten*. Köln: Köppe.

Kihm, Alain. 1986. Nasality in Kriol: the marked case? *Journal of Pidgin and Creole Languages* 1(2): 81-107.

Lang, Jürgen. 1999. O pronome pessoal átono da primeira pessoa do singular e a nasalidade no crioulo de Santiago (Cabo Verde). In Zimmermann, Klaus(ed.) *Linguas criollas de base lexical espanhola y portuguesa*, 17-23. Frankfurt am M./ Madrid: Vervuert-Iberoamericana.

Lang, Jürgen. 2006. L'influence des Wolof et du wolof sur la formation du créole santiagoais. In Lang, Jürgen, John Holm, Jean-Louis Rougé & Maria João Soares (eds.) *Cabo Verde – origens da sua sociedade e do seu crioulo*, 53-62. Tübingen: Narr.

Lang, Jürgen. 2009. *Les langues des autres dans la créolisation. Théorie et exemplification par le créole d'empreinte wolof à l'île de Santiago du Cap Vert*. Tübingen: Narr.

Lang, Jürgen. 2011. A Wolof trace in the verbal system of the Portuguese Creole of Santiago Island (Cabo Verde). In Lefebvre, Claire (org.) *Creoles, their substrates, and language typology*, 61-80. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Lang, Jürgen. 2012. *Gramática do crioulo de Santiago (Cabo Verde)*. <http://www.opus.ub.uni-erlangen.de/opus/volltexte/2012/3544/pdf/PrimeiroCapCATuloIncluCAAdo.pdf>. Obra em progresso.

Lang, Jürgen. 2013. La sencillez en las gramáticas de los criollos nuevos. *Anuario de lingüística hispánica* 29: 57-73.

Lex, Gloria. 2001. *Le dialecte peul du Fouladou (Casamance – Sénégal)*. München: LINCOM.

Njie, Codu Mbassy. 1982. *Description syntaxique du wolof de Gambie*. Dakar etc.: Les Nouvelles Éditions Africaines.

Pré-nasalized consonant. In http://en.wikipedia.org/wiki/Pré-nasalized_consonant.

Quint, Nicolas. 2000. *Grammaire de la langue cap-verdienne. Étude descriptive et compréhensive du créole afro-portugais des Îles du Cap-Vert*. Paris: L'Harmattan.

Quint, Nicolas, 2001. Vowels as a morphological tool in Santiago Creole Portuguese (Cape Verde). *Journal of African languages and linguistics* 22(1): 69-80.

Quint, Nicolas, 2006. Un bref aperçu des racines africaines de la langue capverdienne. In Lang, Jürgen, John Holm, Jean-Louis Rougé & Maria João Soares (eds.) *Cabo Verde – origens da sua sociedade e do seu crioulo*, 75-90. Tübingen: Narr.

Sapir, J. David. 1965. *A grammar of Diola-Fogny. A language spoken in the Basse Casamance region o Senegal*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sauvageot, Serge. 1965. Description sychronique d'un dialecte wolof: le parler du Dyolof. Dakar: Thèse de doctorat, Université de Dakar/IFAN.

Silverman, Daniel. 1995. Optional, conditional, and obligatory pré-nasalization in Bafanji. *The journal of West African languages* 25: 57-62.

Veiga, Manuel. 1982. *Diskrison strutural di lingua kabuverdianu*. Praia: Institutu Kabuverdianu di Livru.

Wilson, William A. A. 1993. An outline description of Biafada. *The Journal of West African Languages* 23: 59-99.

Wilson, William A. A. 2007. *Guinea languages of the Atlantic group. Description and internal classification*. Edited by Anne Storch. Frankfurt am M.: Peter Lang.

Received: 06/30/2013

Accepted: 12/01/2013
